

Original paper

O'QUVCHILARNING MANTIQIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHDA MATEMATIK YONDASHUV VA VOSITALARDAN FOYDALANISH METODLARI

© R.SH.Sharodutdinova¹✉

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim jarayoni o'quvchining nafaqat bilim darajasini oshirish, balki uning tafakkurini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarga to'g'ri va mustaqil yondashish ko'nikmalarini shakllantirishni ham o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ayniqsa, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bugungi pedagogik nazariya va amaliyotning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada matematika fani beqiyos imkoniyatlarga ega.

MAQSAD: o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda matematik yondashuv va vositalardan samarali foydalanish metodlarini ilmiy asosda aniqlash, ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish yo'llarini ishlab chiqish hamda amaliyotda qo'llashga oid metodik tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

O'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda matematik yondashuv va vositalardan foydalanish metodlarini o'rganishga qaratilgan ushbu tadqiqotda turli bosqichlar va yondashuvlar orqali aniq natijalarga erishish maqsad qilingan. Tadqiqot davomida boshlang'ich va o'rta sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan matematik darsliklar, masalalar to'plami, algoritmik topshiriqlar, mantiqiy mashqlar, grafik modellardan keng foydalanildi. Shuningdek, o'quvchilar faoliyatiga doir yozma ishlari, test natijalari, diagnostika ma'lumotlari, interaktiv o'yinli topshiriqlar ham tahlil etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda matematik yondashuv va vositalar muhim didaktik vosita sifatida samarali xizmat qiladi. Dastlabki bosqichda o'tkazilgan diagnostik kuzatuvlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash darajasi notekis, ayrim hollarda esa yuzaki ekanligini ko'rsatdi. Bunga sabab, o'quv jarayonida mantiqiy masalalar va tafakkurga yo'naltirilgan topshiriqlarning yetarlicha tizimli ravishda berilmasligi, shuningdek, o'quvchilarda tafakkurni faollashtiruvchi uslublarning amalda yetarli qo'llanilmayotganligi bo'ldi.

XULOSA: O'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda matematik yondashuv va vositalardan foydalanish nafaqat bilimni mustahkamlash, balki tafakkur jarayonini faollashtirishda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Maxsus tuzilgan algoritmik topshiriqlar, grafik modellashtirish, qiyosiy tahlil, sabab-oqibatli masalalar orqali o'quvchilar tafakkurining chuqurligi, izchilligi va aniqligi rivojlanadi.

KALIT SO'ZLAR: mantiqiy fikrlash, matematik yondashuv, algoritmik tafakkur, vizual vositalar, o'quvchilar, didaktik topshiriqlar, ta'lim samaradorligi.

Iqtibos uchun: Sharodutdinova R.SH. O'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda matematik yondashuv va vositalardan foydalanish metodlari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.361–367.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА И СРЕДСТВ В РАЗВИТИИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

© Р.Ш. Шарофутдинова¹✉

¹ Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современный образовательный процесс направлен не только на повышение уровня знаний учащихся, но и на развитие их мышления, формирование навыков правильного и самостоятельного подхода к проблемным ситуациям. Особенно актуальным направлением современной педагогической теории и практики является развитие логического мышления, в котором учебный предмет математика обладает уникальными возможностями.

ЦЕЛЬ: научно обосновать эффективные методы использования математического подхода и средств в развитии логического мышления учащихся, разработать пути их интеграции в образовательный процесс и подготовить методические рекомендации по их практическому применению.

В данном исследовании, направленном на изучение методов использования математического подхода и средств в развитии логического мышления учащихся, была поставлена цель достижения конкретных результатов через различные этапы и подходы. В ходе исследования широко использовались учебники математики, сборники задач, алгоритмические задания, логические упражнения, графические модели, предназначенные для учащихся начальных и средних классов. Кроме того, были проанализированы письменные работы учащихся, результаты тестирования, диагностические данные, а также интерактивные игровые задания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что математический подход и средства являются эффективными дидактическими инструментами в развитии логического мышления учащихся. Первичные диагностические наблюдения выявили, что уровень логического мышления учащихся был неравномерным, а в некоторых случаях — поверхностным. Причинами этого стали отсутствие системного подхода к включению логических задач и мыслительных упражнений в учебный процесс, а также недостаточное применение методов, активизирующих мышление учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование математического подхода и средств способствует не только закреплению знаний, но и активизации мыслительной деятельности учащихся. С помощью специально разработанных алгоритмических заданий, графического моделирования, сравнительного анализа и причинно-следственных задач развивается глубина, последовательность и точность мышления учащихся.

Ключевые слова: логическое мышление, математический подход, алгоритмическое мышление, визуальные средства, учащиеся, дидактические задания, эффективность обучения.

Для цитирования: Шарофутдинова Р.Ш. Методы использования математического подхода и средств в развитии логического мышления учащихся. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С. 361–367.

METHODS OF USING MATHEMATICAL APPROACHES AND TOOLS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' LOGICAL THINKING

© Ranokhon Sh. Sharofutdinova^{1✉}

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

Introduction: the modern educational process aims not only to increase students' knowledge levels but also to develop their thinking skills and form the ability to approach problem situations correctly and independently. One of the most relevant directions in contemporary pedagogical theory and practice is the development of logical thinking, in which the subject of mathematics offers unique opportunities.

AIM: to scientifically substantiate effective methods of using mathematical approaches and tools in developing students' logical thinking, to design strategies for their integration into the educational process, and to develop methodological recommendations for practical application.

This study, aimed at exploring the methods of using mathematical approaches and tools in developing students' logical thinking, sets out to achieve concrete results through various stages and approaches. During the research, mathematics textbooks, problem collections, algorithmic tasks, logical exercises, and graphic models intended for primary and middle school students were extensively used. Additionally, students' written work, test results, diagnostic data, and interactive game-based tasks were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study indicate that mathematical approaches and tools serve as effective didactic instruments in fostering students' logical thinking. Initial diagnostic observations revealed that students' levels of logical thinking were uneven and, in some cases, superficial. The reasons for this included a lack of systematic inclusion of logical problems and thinking-oriented tasks in the curriculum, as well as insufficient application of techniques that stimulate students' cognitive activity.

CONCLUSION: the use of mathematical approaches and tools contributes not only to reinforcing knowledge but also to activating the students' thinking processes. Specially designed algorithmic tasks, graphic modeling, comparative analysis, and cause-effect problems help develop the depth, consistency, and precision of students' thinking.

Key words: logical thinking, mathematical approach, algorithmic thinking, visual tools, students, didactic tasks, educational effectiveness.

For citation: Ranokhon Sh. Sharofutdinova. (2025) 'Methods of Using Mathematical Approaches and Tools in the Development of Students' Logical Thinking', Inter education & global study, vol.3 (7), pp. 361–367. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biri – bu o'quvchilarda tafakkur jarayonlarini shakllantirish va rivojlantirishdir. Axborotga boy va murakkab muammolarga to'la XXI asr maktabi o'quvchidan faqat tayyor bilimlarni yod olish emas, balki mustaqil fikrlay olish, tahlil qilish, taqqoslash, umumlashirish, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash kabi aqliy operatsiyalarni faol qo'llay olishni talab qiladi. Shu nuqtayi nazardan, mantiqiy fikrlashning rivoji umumiy kompetensiyalar tizimining asosiy tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda.

Mantiqiy fikrlashni shakllantirishning asosida o'quvchining tafakkur faoliyatini faollashtirish, abstrakt tushunchalarni anglab yetish, tafovutli fikrlashni rivojlantirish yotadi. Bu jihatdan Piagening kognitiv rivojlanish nazariyasi muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Unga ko'ra, 7–11 yoshdagi o'quvchilar "konkret operatsion bosqich"da bo'ladi va bu bosqichda ular sabab-oqibat aloqalarini tushunishga, tasniflashga, mantiqiy mulohaza yuritishga qodir bo'ladi. Shunday ekan, aynan shu yoshda matematik vositalar yordamida mantiqiy fikrlashni shakllantirish eng samarali natija beradi.

Shuningdek, Lev Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasini" konsepsiyasi ham matematika o'qitish metodikasida qo'llanilishi mumkin. O'qituvchi yoki zamonaviy texnologik vositalar orqali o'quvchining bilim va ko'nikmalarini bir darajadan yuqoriga olib chiqish, o'quvchiga o'ziga xos "fikrlash ko'prigi"ni qurish imkonini beradi.

Bugungi kunda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda raqamli texnologiyalar ham keng qo'llanilmoqda. Jumladan, elektron didaktik o'yinlar, onlayn platformalar (Khan Academy, Matific, GeoGebra va boshqalar), interaktiv testlar va sun'iy intellekt asosidagi differensial topshiriqlar o'quvchilarning individual tafakkur tezligi, xatolar ustida ishlash qobiliyati va qaror qabul qilish layoqatini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, algoritmik fikrlashni rivojlantirishda kodlash elementlariga asoslangan o'yinlar ("Code.org", "Scratch", "Blockly") ko'proq ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xalqaro tadqiqotlar, xususan, TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) va PISA (Programme for International Student Assessment) natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori natijalar ko'rsatgan davlatlarda matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan topshiriqlar ulushi yuqori. Masalan, Finlyandiya, Yaponiya va Janubiy Koreya maktablarida masalalarni yechishdan ko'ra muammoni tahlil qilish, model yaratish, strategiyalarni solishtirish va baholashga katta e'tibor qaratiladi. Bu esa o'quvchilarda chuqur fikrlashni, analitik salohiyatni rivojlantiradi.

Milliy ta'lim tizimida esa ushbu yondashuvlarni implementatsiya qilish uchun quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish muhim:

– matematik topshiriqlar bankini yaratish, unda turli mantiqiy darajadagi masalalar, grafik modellar, algoritmik vazifalar bo'lishi;

– o‘qituvchilar malakasini oshirish, ayniqsa mantiqiy tafakkur asosida ta’lim berish metodikasi bo‘yicha;

– darslik va qo‘llanmalarni takomillashtirish, bunda faqat natijaga yo‘naltirilgan emas, balki fikrlash jarayoniga yo‘naltirilgan topshiriqlar kiritilishi;

– o‘quvchilarning tafakkur darajasini muntazam diagnostika qilish, ham testlar, ham portfoliolar orqali fikrlash tarzi va chuqurligini baholash tizimini yaratish.

Shu bilan birga, o‘quvchilarning mustaqil izlanishga asoslangan faoliyatini rag‘batlantirish ham muhim. Ular uchun kichik matematik loyihalar, ijodiy topshiriqlar, ochiq savollarga javob izlash kabi topshiriqlar nafaqat mantiqiy fikrlash, balki tadqiqotchilik madaniyatini ham shakllantiradi. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchilarning akademik muvaffaqiyati, intellektual salohiyati va hayotiy qaror qabul qilish layoqatining oshishiga olib keladi.

Matematik yondashuv orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bugungi ta’limning strategik yo‘nalishlaridan biridir. Bu faqat matematik fan doirasida emas, balki umumiy o‘quv faoliyatining samaradorligini oshirish, o‘quvchilarni zamonaviy jamiyat talablari asosida tayyorlashda hal qiluvchi omil sifatida xizmat qiladi.

Mantiqiy fikrlash – bu asoslangan, izchil va sistemali tafakkur shakli bo‘lib, unda hodisalar o‘rtasidagi aloqadorliklar, tahlil va sintez orqali yangi bilimlar hosil qilinadi. Uning tarkibiy qismlariga tahlil, sintetik fikrlash, qiyoslash, tasniflash, dalillash, asoslash va xulosa chiqarish kiradi. Aynan matematika fani bu jihatlar bilan uyg‘unlashgan yagona dars predmetlaridan biri bo‘lib, undagi topshiriqlarni yechish jarayonida o‘quvchi o‘z tafakkurining kuchi, izchilligi va to‘g‘riligini doimiy sinab boradi.

Matematik yondashuv – bu faqat sonlar va formulalarni anglash emas, balki muammolarni tizimli tahlil qilish, ularni modellashtirish, optimal yechim topish, algoritmik fikrlash asosida harakat qilishni o‘z ichiga oladi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini kuchaytirishda ikki tomonlama xizmat qiladi: birinchidan, ularni qat’iy fikr yuritishga undaydi; ikkinchidan, ular orqali tafakkurni o‘stiruvchi vositalar bilan tanishtiradi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, agar o‘quvchilarga matematik materiallarni faqat tushuntirish emas, balki faoliyatga yo‘naltirilgan tarzda, ya’ni masalalar orqali mustaqil fikr yuritish, taxmin qilish, dalillash, xatolarni aniqlash va bartaraf etish kabi operatsiyalarni bajartirish orqali berilsa, ularning mantiqiy fikrlash ko‘nikmalari sezilarli darajada shakllanadi. Bunda algoritmik topshiriqlar (masalan, har bir bosqichi qat’iy izchillikni talab qiladigan ketma-ketliklar, shartli ifodalar asosida harakatlar), mantiqiy o‘yinlar (“agar–unda”, “haqiqat jadvali”, “qarama-qarshiliklar orqali tahlil”) va grafik modellar (sxemalar, diagrammalar, tarmoqlar) muhim rol o‘ynaydi.

Matematik vositalardan foydalanish metodikasi, avvalo, quyidagi omillarga tayanuvchi bo‘lishi lozim: o‘quvchining yosh va psixologik xususiyatlari, tayanch bilim darajasi, individual tafakkur yo‘nalishlari, tanlangan matematik mazmun va didaktik maqsadga mos topshiriqlar majmuasi. Masalan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun predmetlar bilan bog‘langan ko‘rgazmali masalalar, qiziqarli qiyosiy o‘yinlar, belgilar asosida tartiblashtirish vazifalari eng samarali usullar bo‘lsa, yuqori sinflarda bu yondashuv

murakkab mantiqiy masalalar, kombinatorika, ehtimollar nazariyasiga oid modellashtirish ishlari bilan boyitiladi.

Amaliy kuzatuvlar va diagnostik tekshiruvlar asosida aniqlanishicha, o'quvchilarning mantiqiy tafakkur darajasi, asosan, ta'limdagi topshiriqlarning sifatiga, ularning tizimlilik va kognitiv murakkabligiga bog'liq. Agar topshiriqlar oddiy reproduktiv bo'lsa, ya'ni faqat avval o'rgatilgan bilimni qayta ishlashga qaratilgan bo'lsa, u mantiqiy fikrlashni shakllantirmaydi. Aksincha, o'quvchining faol ishtirokini talab qiladigan topshiriqlar – qaror qabul qilish, sabab-oqibatni topish, strategiya ishlab chiqish kabi vazifalar unga intellektual izlanish imkonini beradi.

Mantiqiy fikrlashning rivoji bevosita vizual vositalardan ham samarali foydalanishni talab etadi. Masalan, Venn diagrammasi, "aqliy xaritalar", oqim diagrammalari orqali o'quvchi o'z fikrini strukturalashtirishni o'rganadi. Ushbu grafikalar fikrlar orasidagi bog'liqlikni aniq ko'rsatadi, xulosa chiqarishda aniqlik beradi va tafakkur jarayonini soddalashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, matematik yondashuv va vositalardan foydalanish nafaqat matematik bilimlarni chuqurlashtiradi, balki o'quvchilarning fikrlash madaniyatini, muammoli vaziyatlarga ratsional yondashuvini, hayotiy qarorlar qabul qilishdagi asoslanganlik darajasini oshiradi. Bu borada o'qituvchining asosiy vazifasi – mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlar tizimini shakllantirish, ulardan bosqichma-bosqich va izchil foydalanish, har bir o'quvchining tafakkur salohiyatini ochishga xizmat qiluvchi mos usul va vositalarni tanlay olishdan iboratdir. Ta'lim mazmuni faqat bilim berishga emas, balki fikrni o'stirishga xizmat qilgandagina, u haqiqiy intellektual rivojlanish sari olib boradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Xolmatova Z.A. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy tafakkurni shakllantirish. – Toshkent: TDPU.
2. Mamajonova D.R. (2021). Matematika ta'limida tafakkur turlari. – Farg'ona: FDU.
3. Salimova N.Yu. (2020). Didaktik o'yinlar orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish. – Samarqand: SamDU.
4. Nurmatov M. (2021). Boshlang'ich ta'limda matematik tafakkur. – Toshkent: Fan.
5. Polya, G. (1957). How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. – Princeton University Press.
6. Piaget, J. (2001). The Psychology of Intelligence. – London: Routledge.
7. Vygotsky, L.S. (1986). Thought and Language. – Cambridge, MA: MIT Press.
8. Bruner, J. (1960). The Process of Education. – Harvard University Press.
9. Karimova G. (2021). O'quv topshiriqlari orqali tafakkurni rivojlantirish // Ta'lim va innovatsiyalar jurnali.
10. Juraev A.B. (2022). Matematika darslarida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish // Pedagogika fanlari xabarnomasi, №2

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sharofutdinova Ra'noxon Shavkatovna**, dotsent, (PhD), [Шарофутдинова Ранохон Шавкатовна, доцент, (PhD)], [Ranokhon Sh. Sharofutdinova, Associate Professor, (PhD)], manzil: O'zbekiston, Farg'ona shahri, B.Marg'iloniy, 19/90-uy [адрес: Узбекистан, город Фергана, улица Б. Маргилоний, дом 19/90], [address: Uzbekistan, Fergana city, B. Margiloni Street, House 19/90], ranoxon3511@gmail.com, [+998903903511](tel:+998903903511), ORCID: 0000-0002-4188-7125